

O ESTUDO DO PAVILHÃO REITOR MARTINS FILHO COMO MEMÓRIA DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA

MARTINS, ÉRICA MARIA DE BARROS

*Mestra pela Universidade Federal do Ceará
ericamartins@gmail.com*

SILVEIRA, MARIANA PIRES

*Graduada pela Universidade Federal do Ceará
marianasilveirarq@gmail.com*

RESUMO

O presente trabalho trata da análise e da documentação do projeto do Pavilhão Reitor Martins Filho, de autoria exclusiva da arquiteta carioca Nícia Paes Bormann, com o intuito de registrar as intervenções que a edificação sofreu ao longo de quase 5 (cinco) décadas, salientando o caráter de flexibilidade da tipologia adotada e destacando as características arquitetônicas modernas da edificação em questão, que, por seu valor técnico e simbólico, valem ser evidenciadas e registradas. A metodologia foi pautada no levantamento de dados alcançados por meio de entrevistas com a própria arquiteta e com figuras relevantes vinculadas ao processo do projeto original do edifício e de suas intervenções, além de consultas a documentos fornecidos pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará.

Palavras-chave: arquitetura moderna; flexibilidade; Nícia Bormann; Pavilhão Martins Reitor Filho.

Introdução

O presente trabalho constitui parte de uma pesquisa acerca da produção de Nícia Paes Bormann, sob o enfoque de visibilizar a trajetória da arquiteta na arquitetura moderna cearense por meio da análise de sua obra. Destaca-se a importância de levantar discussões que ressaltam a qualidade arquitetônica de edifícios independente de seu porte e de sua autoria, pretendendo ir de encontro à lógica do *Star System*¹, que põe em destaque sobretudo projetos monumentais e que enaltece profissionais de arquitetura com base na fama e, habitualmente, no gênero - o masculino.

Esse raciocínio pode ser observado, de modo especial, com relação à atribuição de autoria do edifício Pavilhão Reitor Martins Filho, projeto individual de Nícia que é, por vezes, associado a seu marido - o arquiteto Gerhard Bormann - ou é compreendido como um projeto de autoria coletiva do casal, como afirma Duarte (2014, p. 50): “[...] o Pavilhão Martins Filho, desenhado pelos jovens arquitetos Gerhard Ernst Bormann e Nícia Paes Bormann, recém chegados do Rio de Janeiro [...]”.

Assim, o estudo pretende evidenciar a significância do Pavilhão não somente por suas características arquitetônicas modernas, que valem ser destacadas e documentadas, mas também para reafirmar a autoria exclusiva da arquiteta, buscando destacar seu protagonismo que, muitas vezes, foi eclipsado no âmbito da profissão devido ao pouco reconhecimento ao qual, indevidamente, sua trajetória foi submetida.

Nesse sentido, pretende-se analisar o projeto e registrar as intervenções que a edificação sofreu ao longo de quase 5 (cinco) décadas, salientando o caráter de flexibilidade da tipologia adotada, haja vista atender às demandas de cada nova reforma sem grande descaracterização do projeto original.

A metodologia foi pautada no levantamento de dados alcançados por meio de entrevistas com a própria arquiteta e com figuras relevantes vinculadas ao processo do projeto original do edifício e de suas intervenções, além de consultas a documentos fornecidos pelo departamento de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Ceará e pelo LOCAU², tornando possível o acesso a desenhos do projeto original, assim como plantas, cortes e fachadas das 3 (três) modificações sofridas pelo pavilhão em estudo.

O Pavilhão Reitor Martins Filho (figura 1), situado no centro do pátio do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, integra o conjunto de edificações modernas do Ceará e o acervo das edificações da Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo um dos primeiros edifícios a serem construídos no Campus do Benfica.

¹ Sistema que define certos arquitetos em uma posição de ícones, tornando a arquitetura uma espécie de grife.

² Laboratório de crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Figura 1. Foto antiga Pavilhão Martins Filho

Fonte: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC)

Destaca-se o edifício por sua qualidade em materializar a influência da arquitetura moderna brasileira no contexto arquitetônico cearense na década de 60, momento em que ideias modernistas no âmbito da arquitetura passavam por um processo de consolidação. Como reforçam Paiva, Diógenes e Cardoso (2015):

O edifício expressa valores notadamente modernistas, visíveis na racionalidade construtiva e na divisão explícita entre os elementos estruturais (concreto e metálica) e a vedação (venezianas de madeira e vidro). Ao mesmo tempo que apresenta elementos industrializados, o edifício revela traços de trabalho artesanal, sobretudo nos componentes em madeira (PAIVA, DIÓGENES E CARDOSO, 2015, p. 7).

Ademais, com o presente trabalho, busca-se não somente ressaltar as qualidades arquitetônicas do Pavilhão Reitor Martins Filho no que tange à tipologia adotada, mas também, a partir da documentação do edifício, reconhecê-lo enquanto patrimônio histórico moderno cearense, visando à sua preservação.

O projeto original

Em 1966-1967, a arquiteta Nícia Bormann - na época, funcionária do Departamento de Obras e Projetos da UFC e professora da Universidade Federal do Ceará - é convidada para o desenvolvimento e realização do projeto do Pavilhão para suprir a demanda de um espaço de experimentações e oficinas para os alunos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará.

Com relação às demandas apresentadas, o espaço a ser proposto contava com um programa de necessidades reduzido, distribuído em uma área de 228,77m² e focado principalmente na experimentação e no provimento de liberdade de trabalho para os alunos. Para a arquiteta autora do projeto, uma das premissas mais importantes dizia respeito à necessidade de existirem áreas livres e ateliers abertos para ambientes de trocas entre docentes e discentes, como é possível inferir a partir da análise da planta baixa original (figura 2).

Figura 2. Plantas originais Pavilhão Reitor Martins Filho

Fonte: Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFC. Elaborada pelas autoras.

O programa de necessidades original do Pavilhão englobava sala de laboratório de fotografia, sala de aula, oficina, depósito e atelier, situados no pavimento térreo. Além disso, sala de aula, depósito e gabinete dos professores no pavimento superior.

Em entrevista com Neudson Braga, o professor e arquiteto explica que, próximo ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, existia uma estrutura de garagem de ônibus instalada com pilares de ferro e telha de amianto que não estava sendo utilizada. Sabendo disso, os professores do DAU – Departamento de Arquitetura e Urbanismo -, que já sentiam a necessidade da criação de um espaço de experimentação para

os alunos, tiveram a ideia de solicitar esse espaço ao Reitor Martins Filho. Assim, a instalação existente foi disponibilizada e, por esse motivo, o então reitor foi homenageado com a titulação da edificação em seu nome por ser um grande incentivador e facilitador da construção.

No ano de 1966, Nícia Bormann, carioca com ascendência cearense, diplomada pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (atual UFRJ³), no Rio de Janeiro, e recém chegada ao Ceará, é incumbida de desenvolver o projeto do Pavilhão. O desenvolvimento do projeto deu-se de forma rápida, sendo a obra inaugurada em 1967. Na foto (figura 3), o reitor Martins Filho, a arquiteta Nícia Paes Bormann e o arquiteto Gerhard Bormann - seu marido na época -, bem como os demais convidados no dia da inauguração do prédio.

Figura 3. Inauguração do Pavilhão

Fonte: Acervo pessoal do Prof. Neudson Braga, 1967

É possível reconhecer o vocabulário formal da Escola Carioca da Arquitetura Moderna ao ser feita a análise da edificação, que criou uma linguagem própria adaptando elementos da arquitetura tradicional brasileira ao novo estilo. O resultado dessa experimentação foi um edifício que traz uma harmonia entre estrutura metálica e madeira, coberta de duas águas com telha de amianto, pé direito baixo e esquadrias de venezianas de madeira, utilizadas como elementos de controle e amenização do clima, funcionando como contraste com a grande extensão de paredes brancas.

³ Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, a edificação caracteriza-se como um prédio horizontal, que apresenta pavimento térreo e mezanino (figura 4). Os elementos da composição que merecem destaque subdividem-se em dois grupos: o primeiro qualifica-se por referências neoplásticas, planta livre e pórticos estruturais metálicos aparentes, que ganham destaque por serem independentes das estruturas de vedação e por terem recebido acabamento em pintura fosca em tom avermelhado. O segundo constitui-se por seus espaços internos caracterizados por divisórias facilmente modificáveis.

Figura 4. Pavilhão Reitor Martins Filho
Fonte: Acervo pessoal do Prof. Ricardo Paiva

Na planta original, o pavimento superior apresentava um eixo de circulação horizontal longitudinal, e seu acesso dava-se por meio de uma escada (circulação vertical). Constituíam-se como um grande vão com abertura para os dois lados, o que possibilitava que os professores pudessem observar os alunos que se encontravam no pavimento térreo e, assim, acompanhar o que estava sendo produzido. Sua extensão ocupava, estrategicamente, a área de cumeeira referente à cobertura de duas águas, o que proporcionava uma região de pé-direito duplo na edificação, remetendo a um caráter industrial de galpão que se contrapunha com o baixo pé-direito das salas fechadas.

Jucá Neto explica sobre os elementos estruturais do prédio:

A cobertura é apoiada por pilares e pórticos metálicos contraventados por tirantes também metálicos, seguindo modulação de 6 metros. O sistema estrutural do mezanino apresenta pilares – repetindo a modulação de 6 metros – vigas e lajes volterranas. (JUCÁ NETO, 2014, p. 139)

A estrutura, a cobertura e seu rigor técnico seguem características do modernismo por sua racionalidade e pela repetição da modulação, destacando-se como uma solução arquitetônica que integra essas preocupações em uma linguagem singular. Em contraponto, na fachada sudeste, a arquiteta optou pelo

rompimento com a regularidade observada no interior do edifício, promovendo dinâmica a partir da alternância dos pilaretes externos. Além disso, a arquiteta buscou interromper a simetria na fachada sudoeste com a locação da esquadria de entrada no canto direito, desmaterializando o volume branco.

Outra característica da edificação é a opacidade do prédio no nível do térreo em oposição às altas aberturas que se distribuem ao longo do segundo pavimento, o que reforça a afirmação de Maciel (2019) quando se refere à Fiasco (1974) afirmando que a opacidade da edificação permite uma maior possibilidade de modificações por promover menor impacto na conformação da imagem externa da edificação. No caso específico do Pavilhão, isso pode ser observado na quantidade de intervenções realizadas no pavimento térreo que não acarretaram prejuízos estéticos para a obra.

Desde sua concepção, o projeto encaixou-se no caráter funcional que a tipologia de um pavilhão permite e lida com a flexibilidade, como explicam Diez e Peco (2014) ao explanar sobre tipologias de pavilhões:

O programa e tipologia do pavilhão oferecem, então, diversos graus de liberdade para experimentar temas próprios da arquitetura, desmarcando-se dos condicionantes mais frequentes da disciplina: o contexto e os materiais do lugar, o programa de necessidades, a estabilidade estrutural e permanência construtiva, para mencionar alguns. Ao mesmo tempo, ao se dissiparem essas explicações ou motivações mais frequentes, os pavilhões devem fabricar os seus próprios problemas, inventar seu tema arquitetônico. (DIEZ e PECO, 2014, p.04)

Diez e Peco (2014) ressaltam a importância das áreas livres ou, como apelidam, “áreas inúteis”, afirmando que talvez seja essa inutilidade - ou, no caso, essa indeterminação de uma função específica - é o que permite uma série de outros usos. Dessa forma, a indiferença à função permite uma experimentação que expõe a chance de uma autonomia do lugar, tornando possível a transformação do ambiente.

As intervenções sofridas pelo Pavilhão

Como todo edifício que apresenta uso contínuo, o prédio em estudo precisou passar por adaptações para se adequar às demandas que surgiram em cada época. A escolha da tipologia para o projeto original permitiu a flexibilidade de uso do espaço e a permanência das qualidades originais sem que as modificações descaracterizassem a obra.

A questão da flexibilidade trata da busca de ampliação da permanência das estruturas construídas através do incremento de seu potencial de uso com estratégias de projeto relacionadas à transformação, em seu primeiro momento sem alterar o aspecto formal do edifício, como aponta Graeff, ou, em soluções mais abertas, considerando o crescimento e a própria reconfiguração ao longo de sua vida. (MACIEL, 2019, p. 56).

Nesse contexto, destaca-se que o Pavilhão Reitor Martins Filho passou por três intervenções ao longo de quase 5 (cinco) décadas, haja vista a necessidade de adaptar-se às novas demandas de cada tempo.

A primeira modificação, no ano de 2003, decorre da necessidade de correção estrutural da laje volterrana no pavimento superior, e foi comandada pelos professores Paulo Cardoso e Antônio Caetano Aragão. Além da inserção de paredes divisórias no piso térreo, foram solicitados novos espaços para salas de aula, instalação de forro térmico para acomodação de máquinas de ar-condicionado, recuperação de janelas basculantes e substituição de esquadrias de venezianas fixas de madeira por esquadrias basculantes de madeira e vidro (figura 5).

Figura 5. Plantas do Pavilhão Reitor Martins Filho após reforma em 2003
Fonte: Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFC. Elaborada pelas autoras.

A intervenção seguinte, em 2008, foi dirigida pelo professor Joaquim Aristides de Oliveira e caracterizou-se por uma reforma parcial, abrangendo somente o pavimento inferior. As demandas consistiam em adaptar salas de pesquisa a partir da demolição e da construção de algumas paredes (figura 6).

Figura 6. Plantas do Pavilhão Reitor Martins Filho após reforma em 2008
Fonte: Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFC. Elaborada pelas autoras.

A última reestruturação ocorreu no ano de 2015 e foi conduzida pelo Professor Daniel Cardoso. A intervenção ocorreu de modo a atender às demandas do Curso de Design, com a implantação do Laboratório Digital, da coordenação e de salas para o Programa de Pós-Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo (PPGAU+D) (figura 7).

O projeto de adequação da edificação às novas demandas programáticas foi concebido se valendo do BIM e possibilitou a simulação das soluções de intervenção, respeitando os seus valores modernos intrínsecos e contribuindo para a sua conservação e uso. (PAIVA, DIÓGENES e CARDOSO, 2015, p.07).

Figura 7. Plantas do Pavilhão Reitor Martins Filho após reforma em 2015
Fonte: Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFC. Elaborada pelas autoras.

Atualmente, o edifício apresenta usos diferentes para os quais foi projetado; no entanto, nunca perdeu a sua condição primária de ser um espaço experimental. É válido ressaltar que seu caráter de casca - com solução estrutural independente das divisões internas -, facilita adequações arquitetônicas que se fazem necessárias, e analisar essas estratégias projetuais específicas colabora para a compreensão sobre o cunho flexível e adaptável do Pavilhão. Nessa perspectiva, a arquiteta destaca essa característica de fuga à rigidez como uma influência da escola carioca.

É essa transitoriedade das qualidades utilitárias dos edifícios que vem colocando entre as preocupações dos arquitetos a procura de soluções estruturais capazes de se adaptarem às constantes modificações das exigências utilitárias. Assim nasceu a concepção moderna de planos flexíveis, isto é, de estruturas que permitam, sem constrangimento para o aspecto formal do edifício, modificar as plantas e reorganizar os espaços internos sempre que isso se faça necessário. (BRAGA, 2017, p.43).

A flexibilidade adotada pela arquiteta como partido do projeto contribuiu, então, para a preservação das características essenciais dessa obra que, como é possível presumir, deverá passar por outras intervenções para adaptação a novas demandas. A conservação estrutural e estética do Pavilhão tende a ampliar,

portanto, a vida útil do edifício, retardando sua obsolescência. A discussão sobre aspectos relacionados à proteção de obras é fundamental, uma vez que, como afirmam Anelli e Sanches (2005, p. 21),

São cada vez mais frequentes os casos de conversão de uso e atualização de edifícios modernos no Brasil. Até mesmo obras construídas nas décadas de 1960 e 70 já apresentam mudanças de uso. O envelhecimento de certos aspectos da sua construção, realizados sem que as técnicas estivessem consolidadas, exige muitas vezes mudanças radicais que podem vir a comprometer a integridade conceitual da obra. (ANELLI E SANCHES, 2005, p.21).

Compreende-se, então, que a qualidade arquitetônica da edificação apresenta características como empirismo, pioneirismo e flexibilidade, pontos que podem ser definidos como estratégias compreendidas nos atuais debates contemporâneos. Segundo Braga (2017), a flexibilidade deve ser entendida como uma herança da arquitetura moderna e deve ser considerada uma maneira de se confirmar a vigência arquitetônica atual da edificação em estudo.

Como afirmam Diez e Peco (2014), sendo o pavilhão um tipo arquitetônico que possibilita diferentes formas de experimentar temas frequentes - como contexto e materiais locais, programa de necessidades, estabilidade estrutural e permanência construtiva -, a opção pela aplicação desta tipologia no projeto e o êxito no que tange à sua capacidade de adaptação ao longo do tempo refutam, por conseguinte, a premissa arquitetônica de que a forma deveria seguir a função.

Enquanto flexibilidade se relaciona à variação de diferentes arranjos físicos, adaptabilidade diz respeito à capacidade de um espaço acomodar diferentes práticas sociais. A Adaptabilidade incluiria o conceito de polivalência, desenvolvido por teóricos holandeses, como Herman Hertzberger, que pressupõe a capacidade de um espaço ser usado de diversas maneiras sem alterações físicas. Segundo Schneider e Till, “enquanto adaptabilidade baseia-se em questões de uso, flexibilidade envolve questões de forma e técnica.” (MACIEL, 2019, p. 43)

A preservação da arquitetura moderna em Fortaleza

Com a chegada da primeira e da segunda geração de arquitetos em Fortaleza, a criação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará e a formação da primeira turma, em 1969, deu-se início a um ensaio de formação de uma linguagem arquitetônica própria na cidade. No entanto, em 1979, com a mudança na Lei de Uso e Ocupação do Solo - O Plano Diretor Físico de 1979 - Lei 5.122, ocorrem alterações significativas no caráter construtivo das edificações na cidade, uma vez que, como afirma Paiva (2008, p. 03), o plano “[...] amplia os índices de aproveitamento e permite gabaritos mais altos em várias áreas da cidade, para além do centro urbano.”

Nesse contexto, o setor do mercado imobiliário passou a intervir no perfil de diversos bairros de Fortaleza, tornando-se, então, protagonista no processo de verticalização das edificações. Segundo Duarte Júnior

(2014), o projeto residencial, que costumava ser um grande laboratório arquitetônico, deixou de ter a relevância que tinha desfavorecendo a criação de uma identidade arquitetônica entre os indivíduos e a valorização do patrimônio da cidade. Desde então, gradativamente, as edificações modernas da cidade vêm sendo desconfiguradas de maneira descriteriosa e, por vezes, demolidas. Como atesta Diógenes (2013):

Aliás, a maior parte das residências modernistas de Fortaleza, de autoria de diversos arquitetos, seja dos pioneiros, formados em outros estados que retornam à terra natal, seja da segunda geração, representada pelos primeiros egressos da Escola, foram destruídas ou descaracterizadas. (DIÓGENES, 2013, p. 5).

Percebe-se, então, a urgência na ampliação da documentação do projeto arquitetônico tanto para um aumento na consciência da necessidade de preservação a partir da emissão de juízo de valor sobre os edifícios de produção moderna e passíveis de preservação, como de análise crítica da produção projetual como exercício para uma prática arquitetônica futura.

De acordo com Paiva e Diógenes (2017), um dos grandes desafios no que se refere à preservação do patrimônio moderno reside na falta de reconhecimento sobre sua relevância para a arquitetura e na resistência em identificá-lo como bem cultural, e isso se dá, principalmente, pela pequena distância temporal entre a arquitetura moderna e a constatação da edificação como patrimônio.

Por outro lado, atualmente, é possível identificar um crescente reconhecimento e interesse pelos bens da arquitetura moderna como bens culturais a serem preservados. Essas ações ganharam bastante expressividade com a fundação do Docomomo – *Documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement* – responsáveis por realizações de inventários, campanhas de preservação, exposições, divulgações de obras do Movimento Moderno no Brasil. Assim, esses seminários tornaram-se o principal espaço de intercâmbio sobre a documentação e a preservação da arquitetura moderna no Brasil, evidenciando a heterogeneidade da produção que pode ser identificada em diversas regiões do país.

A fim de realizar de estudos e pesquisas sobre a produção e o consumo do espaço na contemporaneidade à luz de uma perspectiva crítica e histórica das manifestações socioespaciais da arquitetura, do urbanismo e da urbanização, encontram-se grupos, em Fortaleza, que desenvolvem atividades que fomentam, divulgam e registram a arquitetura moderna local, dentre os quais pode-se destacar: o LOCAU⁴, o LEAU⁵, o LED⁶, o IPHAN⁷, bem como o Guia da Arquitetura Moderna de Fortaleza (1960-1982), os estudos realizados sobre os

⁴ Laboratório de crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC)

⁵ Laboratório de Estudos em Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC)

⁶ Laboratório de Experiências Digitais do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC)

⁷ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

“Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza” e artigos, Trabalhos Finais de Graduação, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado.

Apesar desses esforços de reconhecimento, os exemplares do patrimônio moderno cearense vêm desaparecendo inclusive em instalações públicas, por meio de ampliações, reformas e demolições sem critérios específicos. Desse modo, com uma linguagem arquitetônica modernista, a Universidade Federal do Ceará, que teve seu campus desenhado por pioneiros da arquitetura local, precisa de uma maior consciência preservacionista com relação a seu acervo edificado. Como é enfatizado na publicação do professor Romeu Duarte (2014):

Por fim, a UFC, na contramão de outras universidades brasileiras, não dispõe de uma instância própria de preservação do patrimônio cultural, responsável pelo desenvolvimento de ações preservacionistas (identificação e documentação, proteção e promoção) voltadas aos bens de sua propriedade. Nas outras instituições públicas detentoras de acervos do gênero, o panorama é semelhante. (DUARTE JÚNIOR, 2014).

Faz-se necessário, por isso, a execução de um estudo mais aprofundado do Pavilhão Reitor Martins Filho, como fito de viabilizar a documentação inicial e um possível processo de preservação posterior que aconteça de forma fundamentada e consciente, sem deixar de considerar os perigos de um tombamento exagerado que, como defende Tinem (2014), pode gerar alto custo nas restaurações inclusive em edificações que não apresentam tal precisão. Para embasar a escolha desses edifícios, pode-se seguir os critérios estabelecido por Gonsales (2008):

A primeira dimensão investiga o grau de representação de modernidade na essência de um bem e implica uma avaliação da interpretação realizada na concepção do projeto, dos “*aprioris modernos*”, que representarão sua essência em um sentido normativo e universal e a intervenção destes sobre o posicionamento frente ao programa, ao lugar e à construção, que definem a essência do objeto sob o caráter particular ou contingente. A segunda dimensão estudada diz respeito ao grau de manutenção da estimativa original ou a possibilidade de recuperação da obra como objeto cultural. [...] A terceira dimensão investiga a validade e os limites do conceito de autenticidade, palavra frequentemente citada em tratados e textos sobre o tema da preservação e ao mesmo tempo um dos conceitos mais imprecisos. (GONSALES, 2008, p. 2).

A concepção do projeto apresenta-se como um mecanismo fundamental para a análise dos *aprioris modernos* e, conseqüentemente, do significado e do valor patrimonial de uma determinada obra de arquitetura. Nessa perspectiva, considerando as proposições teóricas de Waismann (2013), pode-se afirmar que a significância do Pavilhão Reitor Martins Filho ultrapassa seu aspecto construtivo, haja vista englobar aspectos temporais, técnicos, espaciais, culturais e patrimoniais.

Considerações finais

Diante do exposto, depreende-se a notória relevância do Pavilhão Reitor Martins Filho para a arquitetura cearense não somente em seu aspecto técnico, mas também devido a seu forte caráter cultural. No entanto, ainda existem poucas fontes de pesquisa que debatam sobre a obra em questão, a qual tem, por vezes, sua própria autoria atribuída de maneira incorreta. A escassa documentação sobre o Pavilhão projetado pela arquiteta Nícia Bormann, principalmente no acervo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, denuncia a necessidade de um maior reconhecimento de obras modernistas locais, bem como ressalta a importância de uma instância preservacionista com relação dos prédios da Universidade Federal do Ceará.

Ainda, o exercício de estudo da tipologia pavilhão, paralelamente à análise dos mecanismos projetuais aplicados por profissionais de arquitetura modernistas, permite discutir e compreender o saber arquitetônico. Como reforçam Diez e Peco (2014):

“Todos (os pavilhões) são ferramentas próprias de uma arquitetura aberta à pesquisa projetual”. É uma tipologia arquitetônica que merece atenção, apesar de ser um caso pouco frequente de aplicação na prática projetual, porém é um caso de estudo de tradição disciplinar e é um tema atemporal. (DIEZ E PECO, 2014, p.05).

Dessa forma, o projeto é aqui entendido como um instrumento básico de pesquisa e como o entendimento da produção de um período, valoração do objeto construído, além de parte fundamental da evolução urbana da cidade de Fortaleza. Do ponto de vista prático, o Pavilhão Reitor Martins Filho é uma obra que, enquanto espaço, tem permitido novos usos e adaptações ao longo das últimas décadas, tendo sido realizados projetos de intervenção que são capazes de atender às demandas necessárias ao mesmo tempo em que respeitam as qualidades básicas que conferem ao edifício o título de prédio modernista.

Ainda, é importante ressaltar a relevância de debater projetos que extrapolem o núcleo hegemônico da arquitetura local produzida, como uma ferramenta de ampliar o entendimento da disciplina arquitetônica como mais inclusiva e diversa.

Ademais, destaca-se o pensamento de Braga (2017), que afirma sobre a necessidade de preservar a arquitetura moderna por meio de ações que atentem às particularidades presentes na essência e no significado da edificação, tal como o prédio em estudo, que além de apresentar qualidade técnica, representa um marco simbólico na escola de arquitetura cearense. Por fim, ressalta-se o argumento de Rafael Moneo, citado em Maciel (2019), no que se refere à "solidão dos edifícios", reiterando o potencial de uso ao longo da existência dessas edificações flexíveis, aliado à autonomia e ao protagonismo da obra, que assume sua própria realidade e seu próprio papel, o que a leva a uma posição de não necessitar de proteção nem mesmo de arquitetos.

Referências

ANELLI, Renato Luiz Sobral; SANCHES, Aline Coelho. **A flexibilidade da planta livre moderna para novos usos: transformando o Grande Hotel de São Carlos em Paço Municipal.** In: 6º DOCOMOMO Brasil: Moderno e Nacional. Niterói, 2005, Niterói. 6º DOCOMOMO Brasil: Moderno e Nacional. Niterói, 2005.

BRAGA, Bruno Melo. **Flexibilidade e Permanência: os edifícios públicos modernos de Fortaleza.** 2017. 157 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Graduação em Arquitetura e Urbanismo + Design, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

DIOGENES, B. H.; PAIVA, Ricardo Alexandre. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: A influência brutalista na obra dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon.** In: X Seminário DOCOMOMO Brasil – Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas, Curitiba, 2013.

GONSALES, Célia Helena Castro. **A preservação do patrimônio moderno: Critérios e valores.** In: SEMINÁRIO DOCOMOMO N-NE, 2., 2008, Salvador. Anais... . Salvador: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2008. p. 2 - 15. Disponível em: <http://www.docomomobahia.org/AF_Celia_Gonsalves.pdf>. Acesso em: 29 out. 2017

JUCÁ NETO; GONÇALVES, Adelaide; CARVALHO, Alexia. **Arquitetura Moderna Campus do Benfica: Universidade Federal do Ceará.** Fortaleza: Edições Ufc, 2014. 299 p.

MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como Infraestrutura: Estratégias de projeto.** Belo Horizonte: Miguilim, 2019. 440p.

MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como Infraestrutura: Teoria.** Belo Horizonte: Miguilim, 2019. 272p.

MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como Infraestrutura: O efeito colateral da arquitetura moderna brasileira.** Belo Horizonte: Miguilim, 2019. 264p.

MARQUES, Ana Maria Barbedo... [et al.] **Arquitetura moderna e sua preservação: estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva.** organização Barbara Cortizo de Aguiar, Maria Luisa Gambôa Carcereri; Rio de Janeiro: In-Fólio, 2017. 128 p.: il. col.

PAIVA, Ricardo Alexandre; DIÓGENES, B. H. CARDOSO, Daniel R. **"FUTURO DO PRETÉRITO": BIM E DOCUMENTAÇÃO DIGITAL DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA.** In: VII Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Edificações, Infraestrutura e Cidade: Do BIM ao CIM, 2015, Recife. Anais do VII Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção - Edificações, Infra-estrutura e Cidade: Do BIM ao CIM. São Paulo: Editora Edgard Blücher. p. 491-501.

PAIVA, R. A. **Produção de Espaços Residenciais em Fortaleza: Tendências Contemporâneas em Questão.** II Seminário do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2008.

PAIVA, Ricardo Alexandre; DIÓGENES, B. H. **Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em Fortaleza: O passado, o presente e o futuro em questão.** In.: XII Seminário DOCOMOMO Brasil, Arquitetura e urbanismo do movimento moderno - Patrimônio cultural brasileiro: difusão, preservação e sociedade. Uberlândia, 2017.

DIEZ, Fernando; PECO, Martin Di. **Pavilhão e Autonomia: graus de liberdade**. Summa+: Casas e Pavilhões, São Paulo, v. 133, p. 4-5, jan. 2014. Bimestral. Disponível em: http://revistasummamas.com.ar/pt/revista_pdf/133/6#visor. Acesso em: 27 mar. 2021.

TINEM, Nelci. Desafios da preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba. In: TINEM, Nelci; COTRIM, Márcio (Org.). **Na urdidura da modernidade**: arquitetura moderna na Paraíba I. João Pessoa: F&A, 2014. p. 188-211.

WAISMANN, Marina. O interior da história: historiográfica arquitetônica para uso de latino-americanos; tradução de Anita Di Marco. Perspectiva, 2013.